

ADOBE PHOTOSHOP DASTURIDA BAYROQ ANIMATSIYASINI HOSIL QILISH

Ismanova Moxidil Xokimovna

Toshkent Davlat stomatologiya instituti
akademik litseyi katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7869692>

Annotatsiya: Maqolada ADOBE PHOTOSHOP dasturida bir necha filtrlardan foydalanib bayroq animatsiyasini hosil qilish mavzusi bo'yicha o'quv – uslubiy tavsiyalar berilgan. Ushbu maqoladan informatika fani o'qituvchilari hamda 11-sinflar o'quvchilari amaliy dars ishlanma sifatida foydalanishlari mumkin.

Kalit so'zlar: Zalivka, animatsiya, filtr, uskunalar paneli, korreksiya, qatlamlar, ichki va tashqi yoritgichlar.

Adobe PhotoShop dasturida bayroq animatsiyasini hosil qilish

1. **Файл** menyusi **Открыть...** buyrug'i yordamida **JPEG** formatda saqlangan bayroq tasviri ochiladi.

2. **Файл** menyusi **Создать...** buyrug'i yordamida

Ширина:	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="СМ"/>
Высота:	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="СМ"/>
Разрешение:	<input type="text" value="300"/>	<input type="text" value="пикс/дюйм"/>

o'lchamdagi yangi fayl ochiladi.

3. Bayroq tasvirini **"Перемещение" (V)** uskunasi hamda sichqonchanning chap tugmasi yordamida yangi faylga o'tkaziladi.

4. **Слой** oynasidagi 1 – qatlam belgilanadi.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

5. Klaviaturadan “CTRL+J” tugmalari yordamida 7 ta nusxalanadi.

6. Har bir qatlamga nom beriladi.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

7. Слои oynasidagi 1 – qatlam belgilanadi. Фильтр menyusidagi Искажение hamda

Зигзаг... buyruqlari tanlanadi.

- parametrlar

tanlanadi.

8. Слои oynasidagi 2 – qatlam belgilanadi. Фильтр menyusidagi Искажение hamda

Зигзаг... buyruqlari tanlanadi.

- parametrlar tanlanadi.

9. Xuddi shunday boshqa qatlamlarda ham ushbu amallar ketma-ketligi bajariladi.

10. Слои oynasidagi 8 – qatlam belgilanadi. Фильтр menyusidagi Искажение hamda

Зигзаг... buyruqlari tanlanadi.

- parametrlar tanlanadi.

11. Окно menyusidan Анимация buyrug'ini tanlash orqali Анимация oynasi ochiladi. 1 – kadrda sichqonchanning o'ng tugmasi bosiladi. Hosil bo'lgan kontekst menyudan Расположить (joylashtirmoq) buyrug'i tanlanadi.

12. Анимация oynasining pastki qismida joylashgan Создание копии выделенных кадров belgisi bosish orqali 1- kadrдан 7 nusxa olinadi.

13. Слои oynasidagi 1 - qatlamga Указывает на видимость слоя belgisi qo'yiladi.

14. 2 – кадр belgilanadi. Слои oynasidagi 2 - qatlamga Указывает на видимость слоя belgisi qo'yiladi.

15. 3 – кадр belgilanadi. Слои oynasidagi 3 - qatlamga belgisi qo'yladi.

Указывает на видимость слоя

16. 4 – кадр belgilanadi. Слои oynasidagi 4 - qatlamga belgisi qo'yladi.

Указывает на видимость слоя

17. 5 – кадр belgilanadi. Слои oynasidagi 5 - qatlamga belgisi qo'yladi.

Указывает на видимость слоя

18. 6 – кадр belgilanadi. Слои oynasidagi 6 - qatlamga belgisi qo'yladi.

Указывает на видимость слоя

19. 7 – кадр belgilanadi. Слои oynasidagi 7 - qatlamga belgisi qo'yladi.

Указывает на видимость слоя

POLAND

POLAND

20. 8 – kadr belgilanadi. **Слой** oynasidagi 8 - qatlamga **Указывает на видимость слоя** belgisi qo'yiladi.

Har bir kadr ostidagi **Выбор времени отображения кадра** belgisi ustiga sichqonchanning chap tugmasi bosiladi hamda kadrning ekranda ko'rinish vaqti tanlanadi. Ya'ni 8

ta kadrda ham 0,1 sekund vaqt tanlanadi.

21. Tayyor animatsiyani ko'rish uchun **Анимация** oynasining pastki qismida joylashgan **▶ Запуск воспроизведения анимации** belgisi bosiladi.

22. o'lchamda fayl kesib olinadi.

23. Tayyor animatsiya avval **Photoshop (*.PSD;*.PDD)** formatda saqlanadi. Bu formatda saqlangan animatsiyani keyinchalik o'zgartirish mumkin.

24. Tayyor animatsiyani GIF formatda saqlash uchun **Файл** menyusidan **Сохранить для Web и устройств...** **Alt+Shift+Ctrl+S** buyrug'i tanlanadi. Natijada hosil bo'lgan oynadan quyidagi parametrlar o'zgartiriladi.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

25. tugmasi bosiladi. Natijada hosil bo'lgan Сохранить оптимизированный как oynasida animatsiya manzili ko'rsatiladi, animatsiya nomi beriladi va boshqa quyidagi parametrlar o'zgartiriladi.

 tugmasi bosiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. R.R.Boqiyev, A.O.Matchonov "Informatika". Toshkent - 2012 yil
2. <http://ziyonet.uz/>
3. A.Sattorov "Informatika va axborot texnologiyalari". "O'qituvchi" Toshkent- 2003 yil
4. О.Д. Яцюк Компьютерные технологии в дизайне. Санкт-Петербург 2002 год.
5. Гурский Ю.А., Василев А.В. -Трюки & эффекты Photoshop CS. Санкт-Петербург. 2004 год

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

6. Левковец Л., Adobe photoshop CS3. Базовый курс на примерх+DVD, 2007 год
7. Панкратова Г. «Photoshop 6». Учебный курс. Санкт-Петербург. 2002 год.